

**SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
SEKCIJA URGENTNE MEDICINE**

***DESETI SIMPOZIJUM
URGENTNE MEDICINE SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM***

***Kladovo,
09-12. septembar 2012.***

GENERALNI SPONZOR

ABC – ČASOPIS URGENTNE MEDICINE
Volumen XII, Supplement I
ISBN 978-86-6061-022-7

Glavni i odgovorni urednik

dr Miljan Jović

Pomoćnici glavnog i odgovornog urednika

Prim. dr sc. med Vladimir Gajić

dr Saša Ignjatijević

Uređivački odbor

Prim. mr sc. med. dr Siniša Saravolac

Mr sc. med. Dragan Milojević

Acc. spec. dr Tatjana Rajković

Prim. dr Bogdan Nikolić

Prim. dr Snežana Petrović

Dr Dejan Veličković

Dr Mihaela Budimski

Međunarodni naučni odbor

Prof. dr Leon Drobnik, Poljska

Prof. dr Zoka Milan, UK

Prof. dr Viktor Švigelj, Slovenija

Doc. dr Nada Banjac, BiH

Doc. dr Milan Novaković, BiH

Asist. dr Azra Bureković, BiH

Dr Jana Šeblove, Češka Republika

NAUČNI ODBOR

Predsednik

Prof. dr Svetolik Avramov

Članovi

Prof. dr Branko Đurović

Prof. dr Miodrag Veličković

Prof. dr Jovan Bukelić

Prof. dr Ana Šijački

Prof. dr Miroslava Živković

Prof. dr Milorad Mitković

Prof. dr Borislav Lazić

Prof. dr Jasna Jović-Stošić

Prof. dr Ivana Stanković

Doc. Dr Svetlana Apostolović

Prof. dr Zorana Vasiljević

Prof. Dr. Jasna Jevđić

Prof. Dr Gordana Panić

Prof. dr Aleksandar Pavlović

Prof. dr Miroslava Pjević

Doc. dr Đorđe D. Bajec

Prim. mr sc. med. dr Siniša Saravolac

Prof. dr Mileta Poskurica

Prim. dr sc. med. dr Slađana Anđelić

Prim. dr Milivoje Panić

Prim. dr sc. med. Vladimir Gajić

Mr sc. med. Dragan Milojević

Acc. spec. dr Tatjana Rajković

Lektor za srpski jezik

Prof. Ljubiša Rajković

Lektor za engleski jezik

Prof. Nataša Arandelović

Vlasnik i izdavač

Sekcija urgentne medicine

Srpskog lekarskog društva

Džordža Vašingtona 19, Beograd

Prelom teksta

dr Miljan Jović

Štampa

MIG KOMERC, Kladovo

Tiraž

350 primeraka

sumnja potrebno je kontinuirano monitorirati vitalne parametre, uraditi elektrogardiogram, održavati hemodinamsku stabilnost pacijenta po principima ABC i transportovati do ustanove koja može izvesti dalje dijagnostičke i terapijske procedure. U hospitalnim uslovima se na osnovu laboratorijskih ispitivanja krvi i urina i rendgenografije abdomena procenjuje dalje delovanje do definitivnog zbrinjavanja pacijenta. Rendgenografija abdomena se izvodi u tri navrata i to radi potvrde postojanja paketića, kod pojave simptoma koji ukazuju na pucanje paketića i za potvrdu nakon zadnje dve stolice koje ne sadrže paketiće. Ranije preporuke su bile isključivo hirurška evakuacija paketića dok je danas preporučan konzervativni način a sve je posledica poboljšanja kvaliteta samog pakovanja.

Postavljena sumnja pre pojave jasnih znakova intoksikacije i intestinalne okluzije je od izuzetnog značaja. Ova problematika se ne tiče samo medicinskog osoblja na obezbeđenju graničnih prelaza obzirom da ovi pacijenti često razviju simptomatologiju nakon što su neprepoznato ušli u zemlju.

e-mail: drdusicaj@yahoo.com

76.

ZASTUPLJENOST POVREDA ABDOMENA U UKUPNOJ TRAUMATOLOGIJI

Milena Jokšić (1), Radojka Jokšić Mazinjanin (2), Siniša Šijačić (1), Ankica Vasić (1), Slađana Gajinović (1), Atila Gondoš (1)

(1)DOM ZDRAVLJA BEČEJ, SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI, (2)ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NOVI SAD

CILJ:prikazati učestalost povreda abdomena u ukupnoj traumatologiji u radu Službi hitne medicinske pomoći (SHMP) Doma zdravlja Bečej (DZ Bečej);zbrinjavanje pacijenata sa povredama abdomena;dalji tretman pacijenata sa povredom abdomena nakon zbrinjavanja u SHMP.

MATERIJAL I METODE: U radu je korišćeno retrospektivno, opservaciono istraživanje koje je sprovedeno u SHMP DZ Bečej. Ciljna grupa su bili pacijenti koji su u periodu od 01.01.2011. do 31.12.201. godine zbrinuti i lečeni zbog povreda. Iz ambulantnih protokola i protokola terenskih ekipa prikupljeni su podaci o: polu, starosti, načinu povređivanja, vrsti povreda, regiji tela, terapiji, kao i daljem tretmanu pacijenata. Podaci su obrađeni upotrebom statističkih paketa Statistica 7 i SPSS 11.

REZULTATI: Tokom 2011. godine u SHMP DZ Bečej pregledano je 9694 pacijenta (3128 teren, 6566 ambulanta). Kod 1547 (15,96%) pacijenata je postavljena dijagnoza povrede. Izolovane povrede abdomena su bile zastupljene kod 42 (2,71%) pacijenta, a udružene povrede abdomena i glave kod 11 (0,71%), abdomena i grudnog koša kod 7 (0,45%), abdomena i karlice kod 5 (0,32%), abdomena i gornjih ekstremiteta kod 2 (0,13%), abdomena i donjih ekstremiteta kod 6 (0,39%) pacijenata. Sa povredama abdomena zbrinuto je 47 (64,38%) muškaraca i 26 (35,62%) žena. Prosečna starosna dob pacijenata bila je 40,60±19,69 godina. Uglavnom su osobe zadobile povrede prilikom pada, 21 (28,77%), u saobraćajnim nesrećama, 20 (27,40%), ili tuči, 17 (23,29%). To su u najvećem broju slučajeva bile kontuzione povrede 47 (64,38%). Svi pacijenti su zbrinuti u SHMP, kod 12 (16,44%) pacijenata je načinjen RTG snimak u DZ Bečej, a potom je 38 pacijenata (52,05%) upućeno u Urgentni centar Vojvodine, 9 (12,33%) u bolnicu u Vrbas, 3 (4,11%) u bolnicu u Sentu, a 23 (31,51%) pacijenta sa lakšim telesnim ozledama izabranom lekaru u DZ Bečej.

ZAKLJUČAK: Povrede abdomena se sreću kod svakog dvadesetog pacijenta koji je zadobio traumu. Češće ih zadobijaju muškarci srednje životne dobi i to uglavnom prilikom pada, u saobraćajnoj nesreći ili u tuči. Iako su to uglavnom kontuzione povrede, zbog mogućnosti rupture parenhimatoznih organa svi pacijenti zahtevaju opservaciju.

e-mail: milenajoksic@hotmail.com